

Abstract-ID 0288

Titel: Versorgungszufriedenheit von Menschen mit Demenz in Deutschland

Hannah Scheibner¹, Michael Hauptmann², Dirk Horenkamp-Sonntag³, Daniela Koller⁴, Stefan Kreisel⁵, Ursula Marschall⁶, Bernhard Michalowsky⁷, Michael A. Rapp⁸, Cordula Riederer⁹, Enno Swart¹⁰, Anja Wadeck³, Saskia Weiß¹¹, Lea Weirauch¹, Volker Dahling¹

¹Medizinische Hochschule Brandenburg Theodor Fontane, Rüdersdorf, Deutschland, ²Medizinische Hochschule Brandenburg Theodor Fontane, Neuruppin, Deutschland, ³Techniker Krankenkasse, Hamburg, Deutschland, ⁴Ludwig-Maximilians-Universität München, München, Deutschland, ⁵Evangelisches Klinikum Bethel, Bielefeld, Deutschland, ⁶Barmer Institut für Gesundheitsforschung, Wuppertal, Deutschland, ⁷Deutsches Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen, Greifswald, Deutschland, ⁸Universität Potsdam, Potsdam, Deutschland, ⁹DAK-Gesundheit, Hamburg, Deutschland, ¹⁰Otto-von-Guericke Universität, Magdeburg, Deutschland, ¹¹Deutsche Alzheimer Gesellschaft e.V., Berlin, Deutschland

Hintergrund: Demenzerkrankungen bleiben eine große Herausforderung im Alter und nehmen in ihrer Bedeutung aufgrund des demografischen Wandels weiter zu. Die Versorgungszufriedenheit von Menschen mit Demenz sollte im Sinne des Einbeziehens von Betroffenen- und Angehörigenperspektive hierbei eine besonders wichtige Rolle spielen.

Zielsetzung: Ziel der Querschnittsuntersuchung war es, die Versorgungszufriedenheit von Menschen mit Demenz in verschiedenen Regionen Deutschlands zu erfassen und die wesentlichen Einflussfaktoren auf diese Zufriedenheit zu identifizieren.

Methode: Anhand von Kassendaten wurden acht Regionen identifiziert, mit besonders hoher oder niedriger Erfüllung mehrerer Qualitätsindikatoren für die Versorgung von Menschen mit Demenz. In diese acht Regionen wurden im März 2025 Fragebögen an insgesamt 10.800 Menschen mit Demenz versandt. 1170 Befragte haben die Fragebögen beantwortet zurückgesandt. Der Fragebogen erhob die Versorgungszufriedenheit sowie wichtige Versorgungsmeilensteine (z.B. Diagnoseverlauf, Therapieangebote, Anbindung an Haus und Fachärzte) und sozialstrukturelle Faktoren (wie soziale Einbindung, finanzielle Situation, familiäre Belastungen). Die Analyse erfolgte überwiegend deskriptiv.

Ergebnisse: Erste Ergebnisse der Befragungen zur Versorgungszufriedenheit insgesamt und regional sowie zu Einflussfaktoren auf diese Zufriedenheit werden präsentiert. Insgesamt fühlte sich ein Großteil der Befragten nicht ausreichend über ihre Diagnose informiert und aufgeklärt. Ca. 45 % der Befragten zeigte sich unzufrieden mit der aktuellen medizinischen und therapeutischen Versorgung. Auch zeigte sich eine hohe zeitliche und psychische Belastung der pflegenden Angehörigen.